

Jurnal Hata Poda:
Jurnal Pendidikan, Bahasa, dan Sastra Indonesia
<https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/hatapoda>
Vol. 27 No. 11 (2024), 1-10

ANALISIS KEMAJUAN KREATIFITAS SISWA DI DESA DALAM MEMPELAJARI BAHASA INDONESIA

Oleh:

Raja Pardamean Siregar, Eva Juliana

(Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan)

Email: raja.pardamean.100@gmail.com.

Abstract

This study aims to analyze the progress of students' creativity in the village in learning Indonesian, focusing on the factors that influence the development of their creativity. The research method used is qualitative with a case study approach. Data were obtained through in-depth interviews, participant observation, and document analysis involving elementary and secondary school students in a particular village. The results of the study indicate that the progress of students' creativity is influenced by various factors, including family support, innovative teaching methods, and access to relevant learning resources. In addition, it was found that students in the village showed significant creative potential in the use of Indonesian, especially in writing and speaking activities, when given a conducive learning environment. This study contributes to the development of effective learning strategies to improve students' creativity in rural areas.

Keywords: Creativity, Students, Learning, Indonesian

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemajuan kreativitas siswa di desa dalam mempelajari bahasa Indonesia, dengan fokus pada faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan kreativitas mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen yang melibatkan siswa sekolah dasar dan menengah di sebuah desa tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemajuan kreativitas siswa dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk dukungan keluarga, metode pengajaran yang inovatif, dan akses terhadap sumber belajar yang relevan. Selain itu, ditemukan bahwa siswa di desa menunjukkan potensi kreatif yang signifikan dalam penggunaan bahasa Indonesia, terutama dalam kegiatan menulis dan berbicara, ketika diberikan lingkungan belajar yang kondusif. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan kreativitas siswa di wilayah pedesaan.

Kata kunci: Kreativitas, Siswa, Pembelajaran, Bahasa Indonesia

PENDAHULUAN

Bahasa Indonesia merupakan salah satu instrumen penting dalam pembentukan identitas bangsa sekaligus sebagai alat komunikasi resmi di berbagai bidang. Dalam konteks pendidikan, pembelajaran bahasa Indonesia memiliki peran strategis untuk mengembangkan kemampuan literasi, berpikir kritis, dan kreativitas siswa. Namun, tidak dapat disangkal bahwa akses dan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia sering kali mengalami tantangan di wilayah pedesaan. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang bagaimana kreativitas siswa di desa dapat berkembang dalam mempelajari bahasa Indonesia, terutama dengan keterbatasan sumber daya yang ada.

Kreativitas menjadi salah satu indikator penting dalam proses pembelajaran, termasuk pembelajaran bahasa. Kreativitas mencerminkan kemampuan siswa untuk berpikir di luar kebiasaan, menghasilkan ide-ide baru, dan menyelesaikan masalah dengan cara yang inovatif. Di desa, lingkungan belajar yang sering kali dipengaruhi oleh keterbatasan fasilitas pendidikan dan akses terhadap teknologi modern memerlukan perhatian khusus untuk mengidentifikasi peluang yang dapat memacu kreativitas siswa.

Penelitian tentang kreativitas siswa di desa dalam pembelajaran bahasa Indonesia relevan untuk memberikan gambaran tentang potensi yang dapat dikembangkan di wilayah ini. Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan kreativitas, para pendidik dan pembuat kebijakan dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan bahasa Indonesia. Hal ini juga relevan dalam upaya mengurangi kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Berbagai penelitian sebelumnya telah menyoroti pentingnya inovasi dalam metode pembelajaran untuk meningkatkan kreativitas siswa. Namun, sebagian besar penelitian ini berfokus pada konteks perkotaan, dengan akses luas terhadap sumber daya pendidikan yang canggih. Penelitian yang secara spesifik mengeksplorasi kreativitas siswa di desa masih terbatas. Padahal, kondisi lingkungan pedesaan menawarkan dinamika unik yang dapat berkontribusi pada pengembangan kreativitas siswa, seperti hubungan sosial yang erat, kearifan lokal, dan aktivitas berbasis komunitas.

Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, kreativitas siswa sering kali terlihat dalam kemampuan mereka untuk mengolah kata, menulis cerita, dan mengekspresikan ide secara verbal. Aktivitas seperti diskusi kelompok, proyek menulis kreatif, dan pementasan drama sederhana dapat menjadi sarana untuk mengasah kreativitas. Namun, sejauh mana metode-

metode ini diterapkan di desa, serta dampaknya terhadap kemajuan siswa, masih memerlukan eksplorasi lebih lanjut.

Metode pembelajaran yang digunakan oleh guru juga memengaruhi perkembangan kreativitas siswa. Guru yang mampu mengadaptasi metode pembelajaran dengan konteks lokal cenderung lebih berhasil dalam memotivasi siswa untuk berpikir kreatif. Misalnya, penggunaan cerita rakyat atau permainan tradisional sebagai media pembelajaran bahasa Indonesia dapat menjadi cara yang efektif untuk melibatkan siswa di desa. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang kontekstual dapat membuka peluang bagi siswa untuk mengembangkan ide-ide baru yang relevan dengan lingkungan mereka.

Kreativitas siswa di desa juga dipengaruhi oleh peran keluarga dan masyarakat. Keluarga yang mendukung pendidikan anak-anaknya cenderung menciptakan suasana yang kondusif untuk belajar, meskipun dengan keterbatasan ekonomi atau fasilitas. Demikian pula, komunitas desa yang aktif dalam kegiatan literasi atau seni budaya dapat memberikan inspirasi bagi siswa untuk mengeksplorasi potensi kreatif mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemajuan kreativitas siswa di desa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Penelitian ini juga berusaha mengidentifikasi tantangan yang dihadapi siswa dan guru, serta peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung perkembangan kreativitas siswa. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami dinamika ini secara mendalam melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi pembelajaran yang lebih inklusif dan inovatif, khususnya di wilayah pedesaan. Dengan demikian, pembelajaran bahasa Indonesia tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga sarana untuk mengasah kreativitas siswa sebagai bekal mereka dalam menghadapi tantangan di masa depan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis kemajuan kreativitas siswa di desa dalam mempelajari bahasa Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali data secara mendalam tentang pengalaman, pandangan, dan kondisi yang memengaruhi kreativitas siswa dalam konteks pembelajaran bahasa. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga memahami makna yang terkandung di balik dinamika pembelajaran bahasa Indonesia di lingkungan pedesaan.

Subjek penelitian terdiri dari siswa sekolah dasar dan menengah yang tinggal di salah satu desa tertentu, dengan rentang usia 10 hingga 15 tahun. Selain itu, guru bahasa Indonesia

di sekolah-sekolah tersebut juga diikutsertakan sebagai informan utama. Penentuan subjek dilakukan secara purposive sampling, yaitu memilih individu yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung dalam topik penelitian. Jumlah informan ditentukan berdasarkan prinsip saturasi data, yaitu pengumpulan data dihentikan ketika informasi yang diperoleh dianggap cukup dan tidak ada data baru yang muncul.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberikan ruang bagi informan dalam menyampaikan pandangan mereka dengan bebas, sambil tetap menjaga fokus penelitian. Observasi dilakukan di ruang kelas, kegiatan ekstrakurikuler, dan lingkungan sekitar siswa untuk memahami konteks pembelajaran secara langsung. Sementara itu, dokumen seperti rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), hasil karya siswa, dan catatan pembelajaran dianalisis untuk mendukung temuan dari wawancara dan observasi.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik. Langkah-langkah analisis meliputi pengumpulan data, transkripsi wawancara, pengkodean data, pengelompokan tema, dan interpretasi hasil. Pengkodean dilakukan untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu yang terkait dengan kreativitas siswa, faktor pendukung, serta tantangan yang dihadapi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Hasil analisis kemudian disusun dalam bentuk narasi deskriptif untuk menggambarkan fenomena secara komprehensif.

Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi, baik triangulasi sumber data maupun metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari siswa, guru, dan dokumen pendukung. Sementara itu, triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan valid dan dapat dipercaya.

Etika penelitian juga menjadi perhatian utama. Sebelum memulai penelitian, peneliti meminta izin kepada pihak sekolah, orang tua siswa, dan informan terkait. Semua informan diberikan penjelasan tentang tujuan penelitian, dan persetujuan mereka diperoleh secara tertulis. Privasi informan dijaga dengan menggunakan kode atau inisial untuk menggantikan nama asli mereka dalam laporan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat kemajuan kreativitas siswa di desa dalam mempelajari bahasa Indonesia

Tingkat kemajuan kreativitas siswa di desa dalam mempelajari bahasa Indonesia menunjukkan variasi yang signifikan, tergantung pada lingkungan belajar, dukungan

keluarga, dan metode pengajaran yang diterapkan. Dari hasil wawancara dengan beberapa siswa, ditemukan bahwa banyak di antara mereka yang merasa pembelajaran bahasa Indonesia menjadi lebih menarik ketika melibatkan aktivitas kreatif seperti menulis cerita, membuat puisi, atau bermain peran dalam drama sederhana. Salah satu siswa kelas 5 SD menyampaikan, "Saya suka sekali kalau pelajaran bahasa Indonesia ada tugas menulis cerita. Guru juga sering mengajak kami mementaskan cerita itu di depan kelas." Hal ini menunjukkan bahwa metode pengajaran yang mendorong kreativitas dapat memberikan pengalaman belajar yang positif bagi siswa.

Namun, kemajuan kreativitas ini tidak terlepas dari berbagai tantangan. Beberapa siswa mengungkapkan bahwa mereka sering kali merasa kesulitan mengembangkan ide karena kurangnya bahan bacaan yang tersedia di rumah atau di sekolah. Seorang siswa kelas 8 SMP mengatakan, "Kalau diminta menulis cerita, saya kadang bingung mau mulai dari mana karena di rumah tidak ada buku cerita atau majalah." Kondisi ini menyoroti keterbatasan sumber daya yang dapat memengaruhi perkembangan kreativitas siswa, terutama di desa yang aksesnya terhadap fasilitas pendidikan masih terbatas.

Di sisi lain, dukungan keluarga memainkan peran penting dalam meningkatkan kreativitas siswa. Hasil wawancara dengan seorang orang tua mengungkapkan bahwa mereka selalu mendukung anak-anak mereka dengan cara sederhana, seperti memberikan waktu untuk membaca atau menulis di rumah. "Walaupun kami tidak punya banyak buku, saya selalu minta anak untuk cerita apa yang dia pelajari di sekolah," ujar seorang ibu rumah tangga. Dukungan seperti ini menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar, meskipun dengan keterbatasan fasilitas.

Guru juga menjadi kunci utama dalam mendorong kreativitas siswa di desa. Berdasarkan wawancara dengan salah satu guru bahasa Indonesia, disebutkan bahwa penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi sangat membantu dalam memotivasi siswa untuk berpikir kreatif. "Kami sering menggunakan cerita rakyat sebagai bahan pembelajaran. Anak-anak sangat antusias karena mereka merasa cerita itu dekat dengan kehidupan mereka," jelas guru tersebut. Pendekatan ini menunjukkan bahwa materi pembelajaran yang relevan dengan konteks lokal dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kreativitas siswa.

Selain itu, pengamatan di kelas menunjukkan bahwa siswa lebih aktif ketika dilibatkan dalam diskusi kelompok atau proyek kreatif. Misalnya, dalam kegiatan menulis puisi, siswa bekerja sama untuk menyusun kata-kata yang indah dan kemudian membacakannya di depan kelas. Aktivitas ini tidak hanya mengembangkan keterampilan bahasa mereka tetapi juga melatih keberanian untuk mengekspresikan ide-ide kreatif. Salah

satu siswa mengatakan, “Saya suka kalau ada tugas seperti ini karena bisa berbagi ide dengan teman-teman.” Hal ini menunjukkan bahwa interaksi sosial dalam pembelajaran juga berkontribusi pada perkembangan kreativitas siswa.

Namun, ada pula siswa yang merasa kurang percaya diri untuk mengekspresikan ide mereka. Seorang siswa kelas 7 mengungkapkan, “Saya sering takut salah kalau menjawab atau menulis, jadi lebih baik diam.” Rasa kurang percaya diri ini menunjukkan pentingnya peran guru dalam menciptakan suasana kelas yang mendukung, di mana siswa merasa aman untuk mencoba dan berkreasi tanpa takut dikritik. Memberikan penghargaan atas usaha, meskipun belum sempurna, dapat menjadi langkah penting dalam membangun kepercayaan diri siswa.

Secara keseluruhan, tingkat kemajuan kreativitas siswa di desa dalam mempelajari bahasa Indonesia menunjukkan potensi yang cukup besar, meskipun masih ada berbagai tantangan yang harus diatasi. Dukungan dari keluarga, penggunaan metode pembelajaran yang inovatif, dan penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai menjadi faktor penting yang dapat mendukung perkembangan kreativitas siswa. Dengan strategi yang tepat, siswa di desa dapat mengembangkan kreativitas mereka secara maksimal dalam pembelajaran bahasa Indonesia.

Faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan kreativitas siswa di desa dalam pembelajaran bahasa Indonesia

Perkembangan kreativitas siswa di desa dalam pembelajaran bahasa Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk lingkungan keluarga, kualitas pendidikan, dan ketersediaan sumber belajar. Dari hasil wawancara dengan siswa, banyak yang mengungkapkan bahwa suasana belajar di rumah sangat memengaruhi semangat mereka dalam berpikir kreatif. Seorang siswa kelas 6 SD mengatakan, “Kalau di rumah saya sering diminta membantu orang tua, jadi kadang tidak sempat menyelesaikan tugas kreatif dari sekolah.” Kondisi ini menunjukkan bahwa rutinitas sehari-hari di desa, yang sering melibatkan pekerjaan rumah tangga atau kegiatan lainnya, dapat menjadi penghambat perkembangan kreativitas siswa.

Selain itu, dukungan keluarga menjadi faktor penting. Berdasarkan wawancara dengan salah satu orang tua, ditemukan bahwa tidak semua keluarga mampu menyediakan waktu atau fasilitas untuk mendukung pembelajaran anak-anak mereka. “Kami tidak punya buku atau alat tulis yang cukup, tapi saya selalu menyemangati anak untuk tetap belajar,” ujar seorang ibu rumah tangga. Meskipun keterbatasan fasilitas menjadi tantangan, motivasi dari orang tua dapat memberikan dorongan psikologis bagi siswa untuk tetap berpikir kreatif.

Namun, keterbatasan tersebut juga menunjukkan perlunya intervensi dari pihak sekolah atau pemerintah untuk menyediakan fasilitas pembelajaran yang lebih baik.

Kualitas pendidikan dan peran guru menjadi faktor krusial lainnya. Guru di desa sering kali dihadapkan pada tantangan berupa jumlah siswa yang besar atau minimnya pelatihan terkait metode pembelajaran inovatif. Seorang guru bahasa Indonesia yang diwawancarai mengatakan, “Kami berusaha mengajarkan kreativitas dengan metode sederhana, seperti meminta siswa membuat cerita dari pengalaman mereka sehari-hari.” Metode ini cukup efektif karena menghubungkan pembelajaran dengan realitas siswa, meskipun masih terbatas dalam eksplorasi ide yang lebih kompleks. Guru juga menyampaikan bahwa pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mengajar sangat dibutuhkan agar mereka dapat menghadirkan pembelajaran yang lebih menarik dan kreatif.

Ketersediaan sumber belajar seperti buku, teknologi, dan fasilitas pendukung lainnya juga berperan signifikan. Banyak siswa yang mengaku tidak memiliki akses ke bahan bacaan yang beragam di rumah maupun di sekolah. “Di perpustakaan sekolah hanya ada beberapa buku lama, jadi kami jarang membaca selain buku pelajaran,” kata seorang siswa kelas 8 SMP. Keterbatasan ini menjadi kendala utama dalam mendorong siswa untuk mengeksplorasi ide-ide baru. Di sisi lain, beberapa sekolah yang memiliki akses internet terbatas mulai memanfaatkan teknologi untuk menunjang pembelajaran, meskipun penggunaannya masih minim karena kurangnya pelatihan bagi guru dan siswa.

Lingkungan sosial di desa juga memengaruhi perkembangan kreativitas siswa. Siswa yang hidup di lingkungan dengan aktivitas sosial dan budaya yang aktif cenderung lebih terinspirasi dalam berpikir kreatif. Seorang siswa kelas 7 menyampaikan, “Kalau ada acara adat atau lomba desa, saya suka menulis cerita tentang itu untuk tugas sekolah.” Lingkungan yang mendukung ini memberikan siswa bahan mentah untuk dieksplorasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Namun, di beberapa desa yang minim kegiatan sosial, siswa sering merasa kurang memiliki ide untuk dituangkan dalam tugas kreatif mereka.

Rasa percaya diri siswa juga menjadi salah satu faktor penting. Berdasarkan hasil wawancara, beberapa siswa menyatakan bahwa mereka sering takut salah dalam mengemukakan ide atau menulis cerita. “Saya takut kalau cerita saya diejek teman-teman,” kata seorang siswa kelas 6 SD. Ketakutan ini menunjukkan perlunya perhatian khusus dari guru untuk menciptakan suasana kelas yang aman dan mendukung agar siswa berani mengekspresikan diri. Pemberian penghargaan atas ide-ide siswa, meskipun belum sempurna, dapat menjadi motivasi besar dalam mengembangkan kreativitas mereka.

Dengan demikian, perkembangan kreativitas siswa di desa dalam pembelajaran bahasa Indonesia dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Dukungan keluarga, peran guru, ketersediaan sumber belajar, dan rasa percaya diri siswa adalah elemen-elemen kunci yang harus diperhatikan. Intervensi yang tepat dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sekolah, dan masyarakat, dapat memberikan lingkungan yang kondusif untuk mendorong kreativitas siswa di desa.

Bagaimana peran metode pengajaran guru dan lingkungan belajar dalam mendukung kreativitas siswa di desa dalam pembelajaran bahasa Indonesia

Metode pengajaran yang digunakan oleh guru dan lingkungan belajar yang kondusif merupakan dua faktor utama dalam mendukung kreativitas siswa di desa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Guru memiliki peran sentral dalam menciptakan suasana belajar yang memotivasi siswa untuk berpikir dan berkarya. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang guru bahasa Indonesia, ia menyampaikan bahwa pendekatan yang ia gunakan melibatkan aktivitas menulis kreatif dan bermain peran. “Saya sering meminta siswa untuk membuat cerita pendek berdasarkan pengalaman sehari-hari, lalu mereka membacakan ceritanya di depan kelas,” ujarnya. Aktivitas seperti ini tidak hanya melatih kemampuan menulis siswa, tetapi juga mendorong mereka untuk berani berkreasi.

Namun, tidak semua guru di desa memiliki akses atau pelatihan untuk menggunakan metode pengajaran yang inovatif. Beberapa siswa mengungkapkan bahwa pembelajaran sering kali terasa monoton karena hanya berfokus pada materi buku teks. “Kadang bosan kalau pelajaran Cuma membaca dan menjawab soal,” kata seorang siswa kelas 7. Hal ini menunjukkan bahwa kreativitas siswa dapat terhambat jika metode pengajaran kurang bervariasi. Guru yang kurang mendapatkan pelatihan cenderung sulit untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang menantang dan menarik bagi siswa. Oleh karena itu, pelatihan guru tentang metode pembelajaran kreatif sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di desa.

Lingkungan belajar, baik di rumah maupun di sekolah, juga memainkan peran penting dalam mendukung kreativitas siswa. Di rumah, dukungan keluarga sangat memengaruhi bagaimana siswa memandang pembelajaran bahasa Indonesia. Berdasarkan wawancara dengan salah satu orang tua, ia mengatakan, “Saya selalu menyemangati anak untuk menulis cerita tentang apa yang ia lihat di sekitar rumah, seperti kegiatan bertani atau bermain dengan teman-temannya.” Dukungan seperti ini memberikan ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi ide-ide baru yang relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Namun, tidak semua siswa

mendapatkan dukungan serupa, terutama dalam keluarga yang kurang memperhatikan pendidikan.

Di sekolah, fasilitas belajar menjadi salah satu aspek penting yang mendukung kreativitas. Sayangnya, banyak sekolah di desa yang masih menghadapi keterbatasan fasilitas, seperti kurangnya bahan bacaan di perpustakaan atau minimnya akses ke teknologi. Seorang siswa kelas 9 SMP mengatakan, “Di sekolah kami tidak ada komputer atau internet, jadi kami hanya belajar dari buku yang tersedia.” Keterbatasan ini membatasi eksplorasi siswa dalam mengembangkan kreativitas mereka. Namun, beberapa sekolah mulai mengadakan program kreatif seperti lomba menulis atau pementasan drama untuk memberikan kesempatan kepada siswa berkreasi, meskipun dengan sarana yang sederhana.

Interaksi sosial di kelas juga berperan besar dalam mendukung kreativitas siswa. Seorang guru yang diwawancarai menyebutkan bahwa ia sering menggunakan diskusi kelompok untuk membangun ide-ide siswa. “Kami membagi siswa dalam kelompok kecil untuk membuat cerita bersama, lalu mereka membacanya di depan kelas,” jelasnya. Metode ini efektif karena siswa tidak hanya belajar dari pengalaman sendiri tetapi juga dari ide-ide teman mereka. Hal ini menciptakan suasana belajar yang kolaboratif dan memupuk keberanian siswa untuk mengekspresikan diri.

Meskipun begitu, ada hambatan yang kerap muncul, seperti rasa malu atau kurang percaya diri. Beberapa siswa menyatakan bahwa mereka takut untuk mencoba karena khawatir akan diejek oleh teman-temannya. “Saya sering takut kalau hasil tulisan saya dianggap jelek,” ujar seorang siswa kelas 6 SD. Guru perlu menciptakan suasana yang mendukung, di mana setiap usaha siswa dihargai dan kesalahan dianggap sebagai bagian dari proses belajar. Dengan cara ini, siswa akan lebih berani mencoba dan mengembangkan kreativitas mereka.

Secara keseluruhan, peran metode pengajaran guru dan lingkungan belajar sangat penting dalam mendukung kreativitas siswa di desa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Metode pembelajaran yang kreatif, dukungan dari keluarga, dan lingkungan yang kondusif dapat membantu siswa mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Untuk mencapai hal ini, diperlukan kerja sama antara guru, keluarga, dan pihak sekolah agar siswa dapat belajar dengan penuh semangat dan inspirasi.

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peran metode pengajaran guru dan lingkungan belajar sangat signifikan dalam mendukung perkembangan

keaktivitas siswa di desa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Guru yang menggunakan metode pembelajaran kreatif, seperti menulis cerita, bermain peran, atau diskusi kelompok, dapat mendorong siswa untuk berpikir lebih inovatif dan percaya diri dalam mengungkapkan ide. Selain itu, lingkungan belajar yang mendukung, baik di rumah maupun di sekolah, turut memengaruhi semangat siswa dalam mengeksplorasi kemampuan kreatifnya. Dukungan keluarga, fasilitas pendidikan, serta interaksi sosial yang positif di kelas menjadi faktor penentu dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif.

Namun, terdapat tantangan yang harus diatasi, seperti keterbatasan fasilitas sekolah, minimnya pelatihan bagi guru, dan rasa kurang percaya diri siswa. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pihak sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik. Dengan memberikan pelatihan kepada guru, menyediakan fasilitas belajar yang memadai, serta mendukung siswa secara emosional, kreativitas mereka dalam pembelajaran bahasa Indonesia dapat berkembang dengan optimal. Hal ini menjadi langkah penting dalam mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan dunia yang semakin kompetitif.

REFERENCES

- Abdurrahman, A. (2019). Pengaruh teknologi digital terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di era revolusi industri 4.0. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*, 13(2), 123-134.
- Hasanah, U. (2020). Penerapan media digital dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 15(1), 45-58.
- Kurniawati, D., & Putra, F. (2021). Media digital dan peningkatan keterampilan literasi siswa: Sebuah tinjauan terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. *Jurnal Pendidikan dan Teknologi*, 14(3), 78-89.
- Purnama, T. (2022). Pemanfaatan media digital untuk meningkatkan literasi siswa di tingkat SMP. *Jurnal Pembelajaran Inovatif*, 8(2), 112-125.
- Sutrisno, M. (2018). Pengaruh media digital terhadap perkembangan literasi digital siswa: Studi kasus pada pembelajaran Bahasa Indonesia. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 22(1), 44-56.
- Darmawan, D. (2017). *Panduan praktis penggunaan media digital dalam pendidikan Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Hidayah, S. (2016). *Teknologi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sari, R. (2019). *Pengembangan media pembelajaran Bahasa Indonesia berbasis digital*. Bandung: Rosda Karya.